

Constructing Powerful Interactions in Mathematics with Preschoolers (PIMP)

English summary

Constructing Powerful Interactions in Mathematics with Preschoolers (PIMP) requires:

- 1. A responsive teacher with pedagogical content knowledge and math goggles**
 - Who listens to the children, builds on their input and gives time to respond.
 - Who knows about early mathematical development and how to stimulate it.
 - Who constantly looks for mathematical learning opportunities.
- 2. Five safety instructions**
 - Safe and positive learning climate: A climate where children are valued and challenged, and feel safe to make mistakes.
 - Concrete experiences: Situations in which children can experience several mathematical concepts by using all their senses. There's a progression from Concrete experiences towards Schematic and Abstract ones (CSA-model).
 - Involved preschoolers: Involvement requires activities that are related to children's personal interests and are within their zone of proximal development.
 - Meaningful context: Realistic and authentic mathematical situations help children to see when and how mathematics is relevant or necessary.
 - Repetition: Children need various experiences to learn something new.
- 3. A toolbox with learning-supportive strategies**
 - Rich mathematical language: Use mathematical language in meaningful contexts. Give children a verbal and non-verbal language to describe their mathematical experiences and their mathematical reasoning.
 - Modelling: Show and describe your own mathematical experiences and reasoning in small steps. Modeling
 - Questioning: Ask a combination of open and closed questions to provide and elicit mathematical language.
 - Giving feedback: Give specific feedback (i.e., describe what you see and evaluate it), on both the product and the process.

Samen bouwen aan Krachtige Wiskundige Interacties in de Kleuterklas (KWIK)

Nederlandstalige handleiding

Responsieve leerkracht met vakkennis en wiskundebril

- A. Veilig en positief leerklimaat
- B. Concrete ervaringen
- C. Betrokken kleuters
- D. Betekenisvolle context
- E. Herhaling

Achtergrond

In deze navorming willen we jou als leerkracht handvaten en een concrete toolbox aanreiken om te kunnen bouwen aan *Krachtige Wiskundige Interacties in de Kleuterklas* (KWIK). Vooraleer we dieper ingaan op de richtlijnen en de toolbox, beantwoorden we kort nog enkele belangrijke vragen.

Waarom wiskunde in de kleuterklas?

Er zijn verschillende redenen waarom wiskunde een plaats verdient in de kleuterklas:

- Jonge kinderen zijn van nature uit gemotiveerd om de wereld te ontdekken en onderzoeken, en wiskunde maakt hier een belangrijk deel van uit.
- Een leeromgeving die kleuters prikkelt en uitdaagt, ook op wiskundig vlak, zal ervoor zorgen dat jonge kinderen zich goed voelen en stimuleert hen om verder te ontwikkelen in wiskundige vaardigheden en in andere domeinen.
- Wiskunde heeft een praktische waarde: je gebruikt wiskunde bij heel wat dagelijkse activiteiten zoals winkelen, koken en reizen.
- Wiskunde heeft een vormende waarde: het draagt bij aan de ontwikkeling van algemene kennis, vaardigheden en houdingen die buiten de wiskunde relevant kunnen zijn. Denk hierbij aan logisch en probleemoplossend denken, het belang van zorgvuldigheid en precisie, en het volhouden bij een uitdagend probleem.
- Goed wiskundeonderwijs op jonge leeftijd draagt bij tot de ontwikkeling van positieve gevoelens en opvattingen tegenover wiskunde.

Hoe goed wiskundeonderwijs vormgeven in de kleuterklas?

Op deze vraag bestaat geen pasklaar antwoord dat werkt voor elke klas. We weten wel dat kleuters beter wiskundige vaardigheden ontwikkelen wanneer ze concrete, betekenisvolle wiskundige ervaringen kunnen opdoen in een veilige en positieve leeromgeving. Deze ervaringen zijn echter niet voldoende. Dankzij interacties met een leerkracht kunnen kinderen een stapje verder zetten in hun ontwikkeling. Een leerkracht kan kinderen prikkelen om iets nieuws uit te proberen, om hun denkproces onder woorden te brengen en om verder na te denken over bepaalde zaken.

Kenmerkend voor het kleuteronderwijs is dat wiskundige leer- en ontwikkelingskansen de hele dag door voorkomen: in vrij spel, in de kring, in een hoek, tijdens routinemomenten, enz. Dat vraagt veel van kleuterleerkrachten, want zij moeten op al die momenten hun ogen openhouden voor de wiskundige kansen die er zijn. Bovendien hebben ze een goede kennis van de vroege wiskundige ontwikkeling nodig om gepast te kunnen inspelen op deze kansen.

Wat zijn krachtige interacties in de klas?

We spreken van een krachtige interactie als er een wederzijdse dialoog is tussen een leerkracht en een kind. De leerkracht en het kind worden gezien als gelijkwaardige gesprekspartners. Bij krachtige interacties voelen beide gesprekspartners zich veilig om fouten te maken en hun eigen ideeën te delen. Er wordt geluisterd naar elkaar, en er wordt verder gebouwd op elkaars ideeën. Bij een krachtige interactie zijn er kansen voor het kind om rijke taal te horen en te gebruiken.

Bouwen aan KWIK

Om te bouwen aan krachtige wiskundige interacties in de kleuterklas (KWIK), zijn verschillende elementen nodig. In deze navorming maken we een onderscheid tussen drie grote elementen die je in Figuur 1 voorgesteld ziet:

- 1. De responsieve leerkracht met vakdidactische kennis en een wiskundebril.**
 - *De architect die samen met de kleuters zal bouwen aan KWIK.*
- 2. De vijf veiligheidsvoorschriften**
 - *De noodzakelijke voorwaarden die in de klas aanwezig moeten zijn om te kunnen bouwen aan KWIK.*
- 3. De gereedschapskist met strategieën voor krachtige interacties**
 - *De strategieën waarmee je KWIK kan bouwen.*

Elk van deze onderdelen gaan we nu in detail toelichten.

Figuur 1. Algemeen kader voor het bouwen aan Krachtige Wiskundige Interacties in de Kleuterklas

De responsieve leerkracht met vakdidactische kennis en een wiskundebril

Een noodzakelijke voorwaarde om tot krachtige interacties te komen is dat je als leerkracht een **responsieve houding** aanneemt. Heel concreet wil dit zeggen dat je:

- **luistert** naar wat het kind te vertellen heeft
- **verder bouwt** op wat het kind zegt
- het kind **tijd geeft** om te reageren op iets wat jij zegt

Als leerkracht moet je daarnaast ook beschikken over een goede vakdidactische kennis, dat is **kennis over de vroege wiskundige ontwikkeling en hoe je die kan ondersteunen**. De vroege wiskundige ontwikkeling wordt gekenmerkt door verschillende fases. We zeggen dat een kind in een bepaalde fase zit, wanneer het voor het grootste deel van de tijd gedrag vertoont dat bij die fase past. Jonge kinderen doorlopen die fases in een bepaalde volgorde. Ze ontwikkelen zich continu op allerlei vlakken, maar iets grondig leren en beheersen vraagt tijd. Dat wil ook zeggen dat iets wat een kind vandaag vlot kan, morgen misschien opnieuw moeilijker zal gaan. Soms blijven kinderen lang in eenzelfde fase, om daarna snel verschillende fases te doorlopen.

Omdat jonge kinderen zich continu ontwikkelen, zien we ook grote verschillen in een kleuterklas. Een goede **observatie** is cruciaal om te bepalen in welke fase een kleuter op een bepaald moment zit. Je kijkt hierbij niet enkel naar het antwoord dat de kleuter geeft, maar houdt ook rekening met de strategieën en processen die de kleuter gebruikt om tot een bepaald antwoord te komen. Wanneer een kleuter bijvoorbeeld een aantal snoepjes telt, kan je observeren of het de snoepjes één voor één aanraakt, of je de kleuter luidop hoort tellen, enzovoort.

Als leerkracht zet je tot slot een **wiskundebril** op: doorheen de dag ga je steeds op zoek naar wiskundige leerkanalen. Hiervoor kijk je in de eerste plaats naar je klasaanbod: welke materialen bieden wiskundige leerkanalen? Hoe kan je wiskunde integreren in je routines? Aan welke wiskundige doelen werk je tijdens je activiteiten?

Daarnaast is het ook waardevol om af en toe mee te spelen met de kleuters zodat je hen kan observeren en hun spel **wiskundig en doelgericht kan verrijken**. In het spel van kleuters zitten immers heel wat wiskundige leerkanalen. Jouw rol als leerkracht is om die wiskunde expliciet en zichtbaar te maken. Het spel van de kleuters op een authentieke en zinvolle manier wiskundig verrijken is geen gemakkelijke opdracht en vraagt tijd en oefening. Een leidraad die hierbij kan helpen is de didactiek van verkennen-verbinden-verrijken (De Haan, 2012; Dierickx & Koelman, 2021).

- Bij het **verkennen** ga je goed observeren: Wat gebeurt er? Wat doen de kinderen?
- Bij het **verbinden** ga je mee in het spel of verhaal van de kinderen.
 - o Bv. 'Oh wat zien die taarten er lekker uit. Hoeveel kost zo'n aardbeitaart?'
- Tot slot kan je het spel **verrijken**.
 - o **Verdiepen**: je gaat in op de wiskundige inhoud waarop het kind al focust
 - Bv. Hoeveel moet ik betalen als ik twee aardbeitaartjes wil kopen?
 - o **Verbreden**: je vestigt de aandacht op een ander wiskundig aspect
 - Bv. Hoe kan ik de taart in 4 gelijke stukken verdelen?

De vijf veiligheidsvoorschriften

Deze vijf veiligheidsvoorschriften zijn de noodzakelijke voorwaarden die in de klas aanwezig moeten zijn om te kunnen bouwen aan KWIK.

- A. Veilig en positief leerklimaat
- B. Concrete ervaringen
- C. Betrokken kleuters
- D. Betekenisvolle context
- E. Herhaling

Een veilig en positief leerklimaat

Bij het vormgeven van kwaliteitsvol onderwijs moet je in de eerste plaats zorgen voor een **veilig en positief leerklimaat**. Dat is voor goed wiskundeonderwijs aan kleuters niet anders. In zo'n klimaat wordt vertrokken van de mogelijkheden en interesses van de kleuters en mogen fouten gemaakt worden. Het creëren van een veilig en positief leerklimaat vraagt tijd. Hierbij is het belangrijk om oprecht interesse en waardering te tonen voor de input van de kleuters.

Enkele specifieke aandachtspunten:

- Wiskunde gaat niet enkel om juist of fout, maar ook, en misschien vooral, om het proces om tot een oplossing te komen. Vraag daarom ook naar hoe ze tot een bepaalde oplossing zijn gekomen: "Hoe weet je dat?" of "Hoe heb je dat gedaan?"
- Pas op met goedbedoelde uitspraken zoals "Het is niet erg als je niet goed bent in wiskunde, ik kan dat ook niet zo goed." of "Jij kan andere dingen goed." Hiermee geef je impliciet de boodschap dat wiskunde iets is dat je nu eenmaal goed of niet goed kan. Er bestaat niet zoiets als een wiskunde-persoon (of een taal-persoon). Alle kleuters kunnen wiskunde leren.
- Sommige kleuters zijn ook heel gevoelig aan druk die we als volwassene, soms onbedoeld, aan hen opleggen. Denk hierbij aan uitspraken zoals "Jij kan dit zeker, want jij bent goed met getallen."

In een veilig en positief leerklimaat is er ruimte om **kleuters uit te dagen**. Denk aan échte problemen die niet in één-twee-drie op te lossen zijn of waarbij meerdere oplossingen mogelijk zijn. Samen ga je op zoek naar verschillende oplossingen (vraag letterlijk "Kan het ook op een andere manier?"). Zo stimuleer je hun probleemoplossend denken en het wiskundig redeneren.

Concrete ervaringen

Wanneer je activiteiten met een wiskundig doel ontwerpt, **vertrek je steeds vanuit een concrete zintuiglijke ervaring en beleving**: kleuters moeten materiaal kunnen verkennen met hun zintuigen. Ze moeten actief kunnen handelen en materiaal manipuleren, zodat ze de wiskundige begrippen echt kunnen ervaren. Dankzij gerichte interacties met leerkrachten, leren ze om die handelingen en ervaringen te benoemen en de wiskunde erin te herkennen.

Het is dus belangrijk om in de kleuterklas een goede basis te leggen op het concrete niveau. Naarmate kleuters ouder worden, kan je geleidelijk aan leerkansen op een meer abstract niveau aanbieden. Om deze overstap van concreet naar abstract te realiseren, kan gebruik gemaakt worden van het **handelingsmodel of het CSA-model** dat bestaat uit drie fases: Concreet-Schematisch-Abstract.

- De **concrete** fase omvat concreet, driedimensionaal materiaal, denk aan appels of speelgoedkoeien, maar ook blokken, een telraam of splitsdoos. Dit materiaal kunnen kleuters vastnemen en manipuleren.
- In de **schematische** fase wordt de situatie tweedimensionaal weergegeven, via tekeningen of schema's. Denk hierbij aan prentenboeken of vertelplaten waarop een aantal koeien staat afgebeeld of de prenten van een memory-spel, maar ook de stippen op een dobbelsteen, een stappenplan of winkellijstje.
In sommige gevallen kan je dit materiaal nog een beetje manipuleren (bv. de kaartjes van een memory-spel kan je één voor één vastnemen, prenten op een tekening kan je omcirkelen of doorkruisen), in andere gevallen is dit moeilijker (bv. vijf stippen op een dobbelsteen).
- In de laatste fase wordt het wiskundig probleem op een **abstracte** manier voorgesteld, met cijfers (bv. $2 + 5 =$). Dit gebeurt in de kleuterklas slechts enkel in combinatie met een concrete of schematische voorstelling (bv. twee appels tonen en er dan vijf bij leggen).

Betrokken kleuters

Kleuters kunnen leren tijdens activiteiten waarbij hun betrokkenheid hoog is. Als leerkracht zorg je dus voor activiteiten die **aansluiten bij de leefwereld en de interesses** van de kinderen in de klas. Hiervoor kan je gebruikmaken van een thema of een verhaal, maar een wiskundig concept kan evengoed zelf een hoge betrokkenheid uitlokken. Sommige kleuters kunnen zich bijvoorbeeld lange tijd amuseren met een rekenmachine of met een splitsdoos, of zijn gefascineerd door de herhaling in een herhalend patroon.

Maar opgepast: het is niet omdat kleuters actief bezig zijn, dat ze ook betrokken zijn en iets zullen leren. Om tot betrokkenheid en leren te komen, moet de activiteit ook aansluiten bij wat ze al kunnen en hen uitdagen om net dat stapje verder te zetten. De activiteit moet zich dus bevinden in de **zone van naaste ontwikkeling**. Om te weten waar in de ontwikkeling een kind zich precies bevindt en wat die zone van naaste ontwikkeling precies inhoudt, is vakdidactische kennis nodig.

Een betekenisvolle context

Wees je ervan bewust dat **betrokkenheid niet noodzakelijk wijst op een betekenisvolle situatie**. Kleuters zullen misschien meer betrokkenheid tonen bij het tellen van snoepjes dan het tellen van blokjes, maar dat maakt de eerste telsituatie op zich nog niet betekenisvol. Het tellen van snoepjes kan betekenisvol zijn in de context van een feest voor vier kinderen waarbij elk kind precies één snoepje krijgt. Hebben we met deze (drie) snoepjes voldoende? Wat doen we met dit (vijfde) snoepje?

Denk aan momenten waarop jij in de klas wiskunde gebruikt: in de ochtend om na te gaan of alle kleuters er zijn, in de hoeken om voldoende materiaal klaar te leggen voor het aantal kleuters dat je verwacht, bij het snijden van de cake zodat iedereen een stuk krijgt, enz. Dit zijn allemaal dagelijkse en realistische situaties, waardoor je kleuters kan laten ontdekken waar en wanneer wiskunde relevant is. Betekenisvolle contexten hoeven echter niet altijd realistisch te zijn, er zijn ook tal van fantasierijke contexten (denk aan sprookjes) die voor kleuters een betekenisvolle context kunnen vormen.

Herhaling

Om iets goed onder de knie te krijgen of echt te begrijpen, hebben kleuters heel wat leerkanen nodig. Herhaling is dan ook heel belangrijk. Dit wil echter niet zeggen dat je elke dag hetzelfde moet doen, want dan wordt het al snel saai. De kunst is om doorheen het jaar verschillende activiteiten te ontwerpen die rond eenzelfde doel werken en waarbij je de flexibiliteit hebt om de moeilijkheidsgraad aan te passen. Je biedt met andere woorden veel oefenkanen door op een gevarieerde manier te herhalen: andere situaties, andere activiteiten maar met telkens eenzelfde vaardigheid of doel centraal.

Door veel te gaan herhalen, creëer je voor jezelf bovendien veel kansen om te gaan observeren: welke kinderen kunnen dit al goed en welke kinderen hebben het moeilijk in deze of meerdere situaties? Zoals eerder gezegd verloopt de wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen grillig. Het is niet omdat iets één keer lukt, dat het de volgende keer ook opnieuw zal lukken. Kinderen die vaak moeite hebben met een opdracht of kinderen die net telkens snel alles begrijpen, hebben mogelijk extra aandacht of uitdaging nodig.

De gereedschapskist met strategieën om aan krachtige wiskundige interacties te bouwen

De gereedschapskist bevat drie strategieën die je kan gebruiken om KWIK op te bouwen.

Rijke wiskundige taal

Als leerkracht begeleid je kleuters zodat ze de ervaringen die ze al spelend opdoen kunnen **koppelen aan wiskundige begrippen en concepten**. Onder wiskundige taal verstaan we

- Wiskundige woordenschat of begrippen
 - Bv. veel, hoog, vierkant, één, twee, drie
- Wiskundige zinsconstructies
 - Bv. 'eerlijk verdelen in twee groepen', 'is even hoog als' of 'de kast is twee stokken lang'.
- Visuele ondersteuning en gebaren
 - Bv. het cijfer twee tonen met je vingers, je armen hoog houden, of de patrooneenheid met je handen omkaderen.

Nieuwe begrippen en zinsconstructies kan je benadrukken door een korte pauze te laten, de begrippen iets luider te zeggen of op het einde van je zin te plaatsen.

Het aanbieden van rijke wiskundige taal is **belangrijk voor alle kinderen**, en voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een lage sociaal-economische status of een andere thuistaal in het bijzonder. Onderzoek toont aan dat zelfs wanneer deze kinderen heel wat informele wiskundige ervaringen opdoen op school (bv. herfstvruchten verzamelen in het bos), ze moeite hebben om deze te koppelen aan meer formele wiskundige begrippen (bv. erbij doen).

Bij jonge kinderen is het belangrijk om nieuwe woordenschat telkens voldoende **visueel te ondersteunen** met handelingen (bv. je armen hoog houden als je het hebt over groot) of concreet materiaal (bv. wijzen naar de drie bloemen in de vaas wanneer je het over drie bloemen hebt). We communiceren immers zowel verbaal als non-verbaal, en voor jonge kinderen is het soms nog moeilijk om informatie te verwerken die enkel auditief (verbaal) wordt aangeboden.

Deze strategie vormt de gereedschapskist, omdat je de rijke wiskundige taal zal gebruiken bij de drie andere strategieën.

Modelleren

Bij het modelleren sta je model voor de kinderen: **je toont en/of verwoordt het gedrag** dat je hen wil aanleren. Kleuters gaan dit gedrag gaandeweg overnemen.

Zo ga je doorheen de dag **rijke wiskundige taal** aanbieden. Denk hierbij aan je wiskundebril en benoem wiskundige concepten bewust in alles wat je doet. Zo zien kleuters ook meteen allerlei authentieke situaties waarin wiskundige woordenschat aan bod komt.

- Bv. ‘Vandaag heb ik véél kastanjes meegebracht voor jullie.’
- Bv. ‘Wat heb jij een hoge toren gebouwd. Zou die hoger zijn dan die van Jake?’
- Bv. ‘Dit is een vierkant. Het heeft vier zijden. Eén, twee, drie, vier.’

Probeer bij wiskundige handelingen **expliciet te verwoorden wat je doet en waarom**, want dat is voor kleuters niet altijd evident om af te leiden.

- Bv. ‘Ik leg de steentjes mooi op een rij om ze te tellen. Zo zie ik beter welke steentjes ik al geteld heb en welke nog niet.’

Daarnaast is het ook zinvol om je **eigen denkproces expliciet te verwoorden**. Op die manier toon je hen wat mogelijke denkprocessen zijn en hoe je die onder woorden kan brengen.

- Bv. ‘Oh, ik hoop dat ik een twee gooi want dan mag ik een gelukskaart trekken.’

Enkel aandachtspunten bij het verwoorden van je handelingen of je denkproces:

- Spreek vanuit de ik-vorm
- Focus op het wiskundig probleem en jouw aanpak.
- Voorzie ruimte om in interactie te gaan over jouw aanpak.
- Sla geen stappen over in het verwoorden van je denkproces. Kleuters moeten ten allen tijde kunnen volgen wat je doet/denkt en waarom je dat doet/denkt.

Vragen stellen

Als leerkracht kan je heel wat **handelingen, denkprocessen en taal ontlocken door vragen te stellen** wanneer kleuters het materiaal of de situatie onderzoeken. Door het stellen van vragen bied je wiskundige taal aan, en lok je die tegelijkertijd ook uit. Stel oprechte vragen en toon interesse in de redeneringen van de kleuters. Denk aan vragen die uitlokken om te reflecteren of voorspellingen te maken, zoals (gebaseerd op Clements & Sarama, 2014; Williams, 2020, www.rekenenopspel.nl):

- Wat zie je? Wat valt je op? Wat vraag je je af?
- Wat is er gebeurd? Wat zal er gebeuren als ... ? Wat zou je willen dat er gebeurt?
 - o Bv. Tijdens een spel vragen: Hoeveel zou je nu willen gooien? Waarom?
- Ben je zeker? Hoe weet je dat? Hoe heb je het opgelost?
- Kan je me daar eens wat meer over vertellen?
- Hoe kan je dat probleem aanpakken? Hoe zou jij dit oplossen? Wie heeft een idee? Kan het ook op een andere manier?
 - o Bv. Hoe kunnen we zien waar er het meest zijn? Hoe kan je hetzelfde patroon maken met andere materialen?
- Ik vraag me af hoe we dit probleem kunnen oplossen...

Dit zijn allemaal **open vragen**, waarbij we van kleuters een verwoording van hun denkprocessen en redeneringen verwachten. Het verwoorden van hun gedachten en ideeën is niet altijd gemakkelijk, in het bijzonder voor kleuters bij wie de taalontwikkeling wat moeizamer verloopt. Door dit soort vragen in verschillende situaties aan bod te laten komen en ruimte te laten om hierop een antwoord te zoeken, bied je ook deze kleuters kansen om hierop een antwoord te formuleren.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om alleen maar open vragen te stellen, ook **gesloten vragen** kunnen zinvol zijn. Bij gesloten vragen is er één duidelijk antwoord. Denk aan ja/nee vragen of wie/wat/waar-vragen, maar ook aanvulzinnen (bv. Deze toren is laag en deze toren is ...). Deze

vragen kunnen het kind houvast en vertrouwen geven, en eventueel een opstap bieden naar een meer uitdagende open vraag.

Feedback geven

Feedback helpt kleuters om stil te staan bij hun eigen ontwikkeling. Probeer bij het geven van feedback zo precies mogelijk te **beschrijven wat je opmerkt bij het kind**. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk *rijke wiskundige taal*, zoals in volgende voorbeelden:

- Bij het beschrijven van een situatie.
 - Bv. 'Je zette alle blokken *op* elkaar en maakte zo een *hoge* toren.'
- Bij het herformuleren van wat het kind zegt, bv.
 - Kleuter: 'Ik wil dat iedereen *evenveel* koekjes krijgt.'
 - Leerkracht: 'Je wil de koekjes *eerlijk verdelen* over alle kindjes.'
- Bij het uitbreiden wat het kind zegt, bv.
 - Kleuter: 'Heel de tijd groen-blauw, groen-blauw.'
 - Leerkracht: 'Klopt, groen-blauw is de *patrooneenheid*. Het is het deeltje dat heel de tijd *herhaald* wordt'. (Denk hierbij opnieuw aan de visuele ondersteuning: Duid de patrooneenheid aan met je handen en schuif je handen eenheid per eenheid op om de herhaling duidelijk te maken.)

In veel gevallen zal feedback volgen op een vraag of opdracht die jij hebt gegeven. In dat geval kan je naast de beschrijving ook een evaluatie meegeven: heeft het kind het goed gedaan of kan het nog wat hulp gebruiken? Probeer opnieuw zo precies mogelijk te zijn in wat het kind goed doet of nog kan leren.

- Bv. 'Jij gebruikte afwisselend een blauwe en een rode parel. Zo maakte je een *patroon* met telkens opnieuw blauw-rood. Goed gedaan.'
- Bv. 'Jij telde heel snel en sloeg zo enkele blokken over. Zullen we samen eens rustig opnieuw tellen en de blokken *één voor één* aanraken?'

Feedback kan gericht zijn **op het product én op het proces**. Bij procesgerichte feedback leg je niet de nadruk op wat juist of fout is, maar benoem je de processen die een kind laat zien en die van belang zijn.

- Bv. 'Jij probeerde eerst de blokken *naast* elkaar de zetten, en zette ze daarna *op* elkaar, knap hoor!'
- Bv. 'Je zei het *patroon* luidop en zo hoorde je hoe je het moest *verderzetten*.'

Een interactie hoeft niet te eindigen bij de feedback, je kan bij je feedback ook nieuwe informatie toevoegen, modelleren of vragen stellen om het kind verder op weg te helpen.

- Als het kind nog moeite had met de opdracht: stel een makkelijkere vraag, deel de vraag op in deelvragen, geef een verbale of visuele tip, modelleer hoe het tot een juiste oplossing kan komen.
- Als het kind de opdracht al vlot kon: stel een vraag die dieper of breder gaat, geef nieuwe informatie, maak de opdracht iets moeilijker.

Funded by the European Union

EFFEct is funded by the European Union (Horizon Europe Framework, Grant Number 101129146). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Follow us online www.effect-project.eu

Follow us on X [@EFFect_Proj](https://twitter.com/EFFect_Proj)

Follow us on LinkedIn www.linkedin.com/company/effect-project/